

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON MORDIDA PROFUNDA

TREATMENT ALTERNATIVES FOR PATIENTS WITH DEEP BITE

María Pía Palacios Pérez¹. William Ubilla Mazzini². Katuska Velasco Cornejo³

¹ Egresada de la Especialidad en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. ma_pi1188@hotmail.es

² Especialista en Ortodoncia, Universidad de Guayaquil. Magister en Educación. Universidad Técnica Particular de Loja. Docente Titular Universidad de Guayaquil, Ecuador. william.ubillam@ug.edu.ec

³ Especialista en Odontopediatría. Docente Titular Universidad de Guayaquil. katuska.velascoc@ug.edu.ec

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 07/06/2022

Aceptado: 28/07/2022

Publicado: 05/08/2022

RESUMEN

La mordida profunda es un tipo de maloclusión caracterizada por la superposición de los incisivos centrales superiores casi por completo sobre sus homólogos inferiores. Establecer una adecuada sobremordida anterior constituye un objetivo importante e indispensable dentro del tratamiento de ortodoncia, que no sólo se pretende a alcanzar resultados estéticos sino también funcionales y estables. El objetivo de este trabajo fue conocer las alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda. La metodología fue descriptiva con enfoque cuantitativo, de tipo inductiva, analítica y estadística. Se aplicó una encuesta a la plana docente del programa de Especialización en Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que hay varias alternativas para el tratamiento de la mordida profunda, la elección de la más adecuada se realiza en base a las características de la maloclusión del paciente y del tipo de mecánica que a realizar. La alternativa preferida para la intrusión de incisivos fue el arco de intrusión y para extrusión de molares el bite plane. El bite plane causa buenos efectos estéticos y estables en el tiempo. Al trabajar con arcos de intrusión sólo en pocos casos se producen efectos adversos, como pérdida de paralelismo radicular, torques no deseados y reabsorción radicular. El uso de micro implantes reduce el tiempo de tratamiento, pero se pueden presentar molestias como sangrado de encía, desprendimiento del implante y dolor.

Palabras clave: Mordida profunda, maloclusión, sobremordida.

ABSTRACT

Deep bite is a type of malocclusion characterized by the overlapping of the upper central incisors almost completely over their lower counterparts. Establishing an adequate anterior overbite is an important and essential objective in orthodontic treatment, which aims not only to achieve esthetic results but also functional and stable ones. The aim of this work was to know the treatment alternatives for patients with deep bite. The methodology was descriptive with a quantitative, inductive, analytical and statistical approach. A survey was applied to the teaching staff of the Specialization in Orthodontics program from the Postgraduate School of the Pilot School of Dentistry of the University of Guayaquil. According to the results obtained in this research it is concluded that there are several alternatives for the deep bite treatment, the choice of the most appropriate one is made based on the characteristics of the the patient's malocclusion and type of

mechanics to be performed. The preferred alternative for incisors intrusion was the intrusion arch and for molar extrusion was the bite plane. The bite plane causes good esthetic and stable effects over time. When working with intrusion arches only in few cases adverse effects occur, such as loss of root parallelism, undesired torques and root resorption. The use of micro implants reduces treatment time, but discomfort such as gum bleeding, implant detachment and pain may occur. Keywords: Deep bite, malocclusion, overbite.

INTRODUCCIÓN

Los problemas asociados con las mordidas profundas pueden influir en la carencia de espacio interoclusal, desgaste de los dientes y pérdida de la dimensión vertical. La mordida profunda, es uno de los desequilibrios más comunes en la relación vertical de los maxilares, con un rango de normalidad del 37,9% y 40% (Romero y Alonzo, 2016) y sus características etiológicas son multifactoriales; por lo que, si se hace una lista de sus causas, se pueden encontrar factores genéticos, características étnicas, patrones musculares, hábitos y más.

Una mordida profunda es cuando los dientes están en una oclusión céntrica y los dientes superiores se sobre extienden vertical u horizontalmente sobre los dientes inferiores. Los síntomas clínicos más comunes de la oclusión profunda son el desgaste dentario, la movilidad y el desplazamiento o compresión (Holmes, 1992). Ha habido informes de una alta prevalencia de traumatismos de los tejidos blandos a la mordida profunda, con posible inflamación, hinchazón y ulceración de la mucosa gingival y palatina. Los síntomas pueden incluir dolor intermitente asociado con irritación gingival, irritación de la mucosa o dolor por abscesos periodontales agudos (Nasry y Barclay, 2006). El rápido desgaste o erosión de la estructura dental puede causar dolor por fricción o estimulación térmica.

La corrección de las mordidas profundas suele ser un desafío en el tratamiento de ortodoncia y si no se trata, puede provocar un aumento del apiñamiento anterior, el desplazamiento de los dientes maxilares, problemas periodontales y problemas de la articulación temporomandibular, que pueden afectar el movimiento

de protrusión y la lateralidad mandibular (Selin, Odul y Cagri, 2013).

De acuerdo a la literatura para los tratamientos se tiene la intrusión del segmento anterior, la extrusión del sector posterior, combinación de ambos y proclinación de los incisivos o por medio quirúrgico (Daokar y Agrawal, 2016). Lo expuesto destaca la importancia para un ortodoncista de conocer los diferentes tipos de aparatología que le permitan cumplir con sus objetivos de tratamiento, el plano oclusal anterior es uno de los más importantes, el cual mejora la fuerza oclusal para poder trabajar en ambas arcadas dentarias, al tiempo que produce la extrusión del sector del diente posterior (Ubilla, Moreira y Mazzini, 2016).

La mordida profunda es una alteración de la oclusión que afecta la dimensión vertical del tercio inferior de la cara, pudiendo ser esta de origen esquelético, dental o una combinación de ambas. Si esta no se trata puede causar trauma en la mucosa palatal de los incisivos superiores o a la encía labial de los incisivos inferiores ocasionando defectos periodontales, de la misma forma puede generar atricción de los incisivos inferiores y superiores; y, además de favorecer en problemas de articulación temporomandibular (Garro y Dobles, 2015). Es decir, este tipo de maloclusión puede producir problemas de tipo periodontal, muscular, de desplazamiento del cóndilo mandibular y por ende a la ATM, problemas en la masticación e incluso en el aspecto físico y psicológico de un individuo.

La mordida profunda se refiere a un estado de sobremordida vertical aumentada en el que la dimensión entre los bordes incisales superior e inferior es excesiva (Muñoz, Gurrola y Casasa, 2017).

“La mordida profunda es una maloclusión vertical caracterizada por el recubrimiento excesivo de los incisivos superiores sobre los incisivos inferiores cuya medida sobrepasa los 3 mm o 30%”. (Sánchez-Tito, 2019, pág. 1)

Con respecto a la etiología, cada caso que se presenta es un caso único, de forma que el enfoque que se le dé para el tratamiento, debe dar respuesta a la naturaleza del problema de cada paciente, tomando en cuenta que, la mordida profunda puede ser de origen esquelético, dentario o adquirido (Ubilla, Moreira y Mazzini, 2016)

Es necesario llevar a cabo un buen diagnóstico de esta patología, lo que hace imprescindible que el clínico tenga un claro conocimiento de las características presentes en este tipo de pacientes y que esté capacitado para tratar de manera eficiente los problemas y alteraciones que produce.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo, ya que busca analizar y describir las diferentes alternativas de tratamiento existentes en la actualidad para la corrección de la mordida profunda. La metodología del estudio será cuantitativa, ya que se centra en la medición de las variables y en la relación que existe entre estos aspectos.

El presente trabajo de investigación inicia con la observación de las características particulares que describen este tipo de maloclusión que influyen en la elección del tratamiento idóneo para la corrección de la mordida profunda.

Se realiza una revisión y análisis de las distintas alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda. Se elaboró una encuesta que será aplicada a los docentes del programa de Especialización en Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil

registrada ante el Consejo de Educación Superior (CES).

La validación del instrumento fue realizada por 2 expertos con base en el coeficiente de Kendall (W) midiendo los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. La devolución de los expertos ayudó a realizar los ajustes y cambios necesarios al instrumento. Finalmente, el cuestionario se cargó a la herramienta informática Google Forms.

El universo de esta investigación es de 25 profesionales, que componen la plana docente del programa de Especialización en Ortodoncia de la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil registrada ante el Consejo de Educación Superior (CES).

Para determinar la muestra, se realizó un muestreo aleatorio por conveniencia, donde se seleccionaron exclusivamente a los docentes que poseen título de cuarto nivel avalado como Especialista en Ortodoncia, dando un total de 12 profesionales, a quienes se aplicó la encuesta compuesta por 10 preguntas, que permitirán conocer sus percepciones sobre las alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda

Tabla 1. Distribución de los profesionales

	INDICADORES	CANTIDAD	TOTAL %
DISTRIBUCION DE LOS PROFESIONALES ENCUESTADOS SEGÚN SU SEXO	Masculino	3	25,00
	Femenino	9	75,00

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda.

En la tabla 1 se puede observar que de la población objeto de estudio que fueron 12 especialistas, el 75% fueron de sexo femenino y 25% de sexo masculino.

Tabla 2. Años de experiencia practicando ortodoncia

	Indicadores	Cantidad	Total %
AÑOS DE EXPERIENCIA PRACTICANDO ORTODONCIA	0-2 años	0	0,00
	3-4 años	1	8,33
	4-6 años	3	25,00
	7 o más años	8	66,67

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda.

De los datos obtenidos en la tabla 2 se puede comprobar que, del total de los especialistas encuestados 66,67% tiene 7 o más años ejerciendo la ortodoncia, 25% tiene de 4 a 6 años y 8,33% tiene de 3 a 4 años.

Tabla 3. Elección de la mecánica de tratamiento

Dimensión 1	Pregunta	Indicadores	Cantidad	Total %
ELECCION DE LA MECANICA DE TRATAMIENTO	1. ¿Cuál de las siguientes alternativas de intrusión de incisivos para la corrección de la mordida profunda usa usted con mayor frecuencia en su consulta?	Arcos de intrusión	4	33,33
		Cementación de brackets hacia incisal	1	8,33
		Miniimplantes	3	25,00
		Otro	4	33,33
		Ninguno	0	0,00
	2. ¿Cuál de las siguientes alternativas de extrusión de molares para la corrección de la mordida profunda usa usted con mayor frecuencia en su consulta?	Bite plate	6	50,00
		Arco de curva reversa	2	16,67
		Arcos de extrusión	0	0,00
		Miniimplantes	1	8,33
		Otro	3	25,00
		Ninguno	0	0,00

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda

Los datos obtenidos de la tabla 3 demuestran que, de las alternativas para la intrusión de incisivos propuestas en este trabajo a los especialistas, el 33,33% indicó que usa los arcos de intrusión con más frecuencia, el 25% los mini implantes y 8,33% cementa los de brackets hacia incisal.

Asimismo 33,33% de ellos indicó que utiliza alguna otra alternativa que no fue propuesta, para la corrección de la mordida profunda.

También se puede observar que para la extrusión de molares la alternativa más escogida por los encuestados es el bite plane ya que un 60%, el arco de curva reversa con un 16,67%. El 25% de los profesionales usa otro método para extrusión

de molares distinto a los planteados en este trabajo.

Tabla 4. Efecto del uso del bite plane

Dimensión 2	Pregunta	Indicadores	Cantidad	Total %
EFECTOS DEL USO DEL BITE PLANE	3. ¿Cómo calificaría usted los efectos obtenidos con el uso del bite plane en la estética del paciente?	Muy malos	0	0,00
		Malos	0	0,00
		Regulares	1	8,33
		Buenos	10	83,33
		Muy buenos	1	8,33
	4. Según su experiencia profesional ¿Cómo califica la estabilidad de los resultados obtenidos después de la corrección de la mordida profunda mediante el uso del bite plane?	Muy estables	1	8,33
		Estables	10	83,33
		Poco estables	1	8,33
		Inestables	0	0,00

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda

En los datos que se presentan en la tabla 4 se puede observar que el 83,3% de individuos encuestados califican los efectos obtenidos por el uso del bite plane en la estética del paciente como buenos, 8,33% de ellos los califica como regulares y otro 8,33% como muy buenos. Los profesionales también calificaron la estabilidad producida por el bite plane, los resultados arrojaron que 83,3% considera que se obtienen resultados estables después de su uso, 8,33% cree que los resultados son muy estables y 8,33% que son poco estables.

Tabla 5. Efectos indeseables del arco de intrusión

Dimensión 3	Pregunta	Indicadores	Cantidad	Total %
EFECTOS INDESEABLES DEL ARCO DE INTRUSIÓN	5. ¿Con qué frecuencia se produce pérdida del paralelismo radicular al tratar pacientes con mordida profunda con arco de intrusión dentro de su consulta?	En todos los casos	0	0,00
		En la mayoría de los casos	3	25,00
		En pocos casos	6	50,00
		En ningún caso	0	0,00
		No lo he notado	3	25,00
	6. ¿Con qué frecuencia se producen torques desfavorables en los dientes al tratar pacientes con mordida profunda con arco de intrusión dentro de su consulta?	En todos los casos	0	0,00
		En la mayoría de los casos	4	33,33
		En pocos casos	7	58,33
		En ningún caso	1	8,33
		No lo he notado	0	0,00

	En todos los casos	1	8,33
7. ¿Con qué frecuencia se produce reabsorción radicular al tratar pacientes con mordida profunda con arco de intrusión dentro de su consulta?	En la mayoría de los casos	2	16,67
	En pocos casos	8	66,67
	En ningún caso	1	8,33
	No lo he notado	0	0,00

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda

En los datos obtenidos de la tabla 5 se muestra que, de los 12 individuos encuestados, el 50% de ellos manifiesta que la pérdida de paralelismo radicular como producto del uso de arcos de intrusión para la corrección de la mordida profunda se produce en sólo en pocos casos, 25% en cambio indicó que se da en la mayoría de los casos y otro 25% no ha notado si se producen o no. Otro de los efectos secundarios que puede producirse debido al uso del arco de intrusión son los torques desfavorables, acerca de esto el 58,33% opina que se produce en pocos casos, 33,3% en la mayoría de los casos y 8,33% cree que no llega manifestarse en ningún caso. En cuanto a la reabsorción radicular como efecto adverso del uso del arco de intrusión para la corrección de la mordida profunda 66,67% de la muestra encuestada señala que se presenta en pocos casos, 16,67% que se presenta en la mayoría de los casos y 8,33% que no se presenta.

Tabla 6. Ventajas y desventajas que ofrece el Uso de micro implantes.

Dimensión 4	Pregunta	Indicadores	Cantidad	Total %
VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE OFRECE EL USO DE MICROIMPLANTES	8. ¿Considera usted que el uso de microimplantes para la corrección de la mordida profunda aumenta o reduce el tiempo de tratamiento en comparación con otras alternativas?	Aumenta considerablemente	0	0,00
		Aumenta poco	0	0,00
		Tiempo Similar	2	16,67
		Disminuye poco	7	58,33
		Disminuye considerablemente	3	25,00
	9. ¿En su experiencia, ha notado algunos de los siguientes efectos secundarios por el uso de microimplantes en sus pacientes?	Dolor	3	25,00
		Sangrado constante	0	0,00
		Desprendimiento del microimplante	2	16,67
		Inflamación de encía	2	16,67
		No he notado	5	41,67
10. ¿Cómo calificaría usted la necesidad de colaboración del paciente a lo largo la corrección de la mordida profunda con mini implantes, comparada con la necesaria en otras técnicas?	Mayor colaboración	3	25,00	
	Igual colaboración	4	33,33	
	Menor colaboración	2	16,67	
	No requiere colaboración	3	25,00	

Nota: Distribución de los profesionales encuestados según su sexo. Realizado por los autores. Datos obtenidos del cuestionario alternativas de tratamiento para pacientes con mordida profunda

En la tabla 6 se analiza la percepción de los especialistas en cuanto a las ventajas y desventajas del uso de micro implantes en la corrección de la mordida profunda. Referente al tiempo de tratamiento el 58,33% indica que disminuye sólo un poco, 25% indica que disminuye considerablemente y 16,67% que es similar al tiempo de tratamiento que se toma al usar otras alternativas para la corrección de la mordida profunda.

Al cuestionar a los profesionales por los efectos secundarios que pueden producir los micro implantes durante la corrección de esta maloclusión, 41,67% de ellos respondió que no ha notado ningún efecto, 25% que existe dolor, 16,67% que se produce desprendimiento del micro implante y otro 16,67% que se produce inflamación de la encía.

Otro aspecto analizado es la colaboración del paciente, el 33,33% de los especialistas consideran que con el uso de micro implantes se requiere igual colaboración que en otras técnicas, 25% que necesita mayor colaboración a diferencia del 16,67% que indica que necesita menor colaboración. 25% de los especialistas cree que no necesita colaboración alguna del paciente.

DISCUSIÓN

A nivel internacional, se encontró el estudio realizado por Bedoya y Revelo (2010) titulado "Manejo temprano de mordida profunda con equiplán" concluye que, en la mayoría de estudios de prevalencia de maloclusiones la presencia de mordida profunda se encuentra por encima del 20%. En Estados Unidos el 24% de la población presenta un overbite mayor de 4 mm y un 17% un overbite mayor de 5 mm, en Brasil el 17,8% presenta un overbite moderado y un 27% un overbite exagerado, en Alemania la prevalencia de mordida profunda en dentición mixta temprana es del 46,2%, en Finlandia la prevalencia de mordida profunda es del 33,8% y en Colombia la prevalencia es del 21,6% siendo para la dentición mixta temprana del 29,7%. De igual forma en el estudio realizado por Cueto y Fernández (2013), con el

tema "Efectividad del Equiplán en el tratamiento de la mordida profunda", reportan que, en países como Dinamarca, Croacia y Alemania reflejan valores de 31%, 51,8% y 46,2% respectivamente; Tanzania y Nigeria reportan 1,2% y 1,6%.

En la investigación de Cardozo et al., (2016) sobre "Efectos de la ortopedia funcional de los maxilares sobre las dimensiones de los arcos dentales en pacientes con mordida profunda en dentición primaria", reportan que, el 46,9% de los niños de la primera infancia (0 a 5 años) presentan el 2,2% tienen mordida profunda.

Bhateja, Fida & Shaikh (2016) en su investigación sobre "Maloclusión de mordida profunda: exploración de los factores esqueléticos y dentales", revelaron que, la mayoría de los investigadores han descrito las estrategias de tratamiento utilizando el plano de mordida anterior, la aparatología funcional, la mecánica del arco continuo, los arcos cervicales, los arcos de utilidad, los implantes de mini tornillos y la cirugía ortognática, el método de tratamiento ideal estará determinado por los objetivos del tratamiento y las características del paciente. La mordida profunda no tratada puede causar ulceración de los tejidos gingivales, atrición de los incisivos inferiores, trastornos de la articulación temporomandibular y función mandibular anormal.

En el estudio realizado por Cruz y Muñoz (2017) con el tema "Tratamiento Ortodóncico de Mordida Profunda", concluye que, el tratamiento de ortodoncia de la mordida profunda implica la aplicación de tres estrategias: extrusión de posteriores, intrusión anterior verdadera o relativa y vestibularización de los incisivos. El enfoque del tratamiento debe responder a las necesidades específicas de cada paciente en términos de estética facial, relaciones alveolares, planos oclusales y relaciones esqueléticas. La evaluación estética de la exposición de los dientes es una consideración primordial al planificar una estrategia de tratamiento de corrección oclusal profunda. La estabilidad de la corrección depende del movimiento utilizado para la corrección: Extruir, inclinar

o intruir. Generalmente hablando, la mayoría de los resultados de la investigación muestran que algún grado de recidiva, independientemente de la técnica utilizada.

Hidalgo (2020) en su estudio "Tratamiento Rehabilitador Estético-Oclusal con Resinas Compuestas en una Paciente con Mordida Profunda y Desgaste Severo", pudo concluir que, los controles realizados 12 meses después del tratamiento mostraron el estado de las restauraciones de resina compuesta, sin desgaste visible, signos de fractura, cambios de color, sin deterioro clínica o radiológicamente significativo, y la satisfacción del paciente fue muy alta.

Barreda (2019) llevó a efecto una investigación con el tema "Manejo de la mordida profunda con el uso de curva reversa en una maloclusión Clase II División 1", indica que un correcto diagnóstico clínico, estructural, funcional y estético es fundamental para determinar la etiología de la maloclusión y para un adecuado tratamiento de ortodoncia. El tratamiento de pacientes con arcos precurvados no depende de la cooperación del paciente, especialmente si se deben cuantificar las fuerzas involucradas para evitar daños a nivel periodontal. Se debe considerar la sobre corrección de esta maloclusión debido a la alta tasa de recurrencia.

A nivel de la República del Ecuador, Perdomo (2017), realizó un estudio sobre "Prevalencia de mordida profunda, pacientes Clínica Ortodoncia Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana, Guayaquil 2014 – 2015", concluyendo que, la prevalencia de la mordida profunda fue del 22%, se reveló que, los hábitos bucales no fueron un factor de riesgo para la presencia de la maloclusión, el biotipo facial más frecuente fue el dolicofacial para un 58%, el perfil facial que se presentó con más frecuencia fue el convexo con un 63% y el tipo de arco maxilar fue el ovoide 71%, el grupo de 6 a 12 años fue el más relevante con un 42% y el género de mayor relevancia fue el masculino con un 59%. La prevalencia de mordida profunda en la población de Guayaquil, Ecuador atendida en la clínica de

Ortodoncia del INCAFOE es de un 22%.

Ubilla, Pazmiño y Apolo (2021) en su trabajo sobre "Estudio de la maloclusión Clase II División 1 como base de un correcto diagnóstico y tratamiento ortodóntico" revelan que, comprendiendo el sistema estomatognático, es muy importante recalcar que los factores genéticos y externos son principalmente los que influyen en el desarrollo de esta anomalía, por lo que puede afectar tanto a la dentición temporal como a la permanente. Al mismo tiempo, se considera uno de los problemas de ortodoncia más difíciles debido a que esta anomalía tiene un componente genético que puede agravarse y empeorar por condiciones ambientales o hábitos.

En estos casos, para brindar un adecuado tratamiento, es necesario realizar un buen diagnóstico, el cual se lo hará con la ayuda de exámenes intraorales, extraorales y exámenes complementarios, tales como; radiografías, cefalometría y modelos de investigación. A su vez, factores que logran un buen diagnóstico son; la edad del paciente, los aspectos psicológicos del riesgo de daño a los dientes y tejido periodontal, la complejidad del caso, como la duración, la estabilidad y la aceptación del paciente.

CONCLUSIONES

Dimensión 1: El conocimiento del origen de la mordida profunda, la edad del paciente, el tipo de dentición, el perfil facial y el patrón esquelético del paciente, son factores indispensables para la correcta elección de la mecánica de tratamiento para la corrección de este tipo de maloclusión, ya sea esta intrusión de incisivos, extrusión de dientes posteriores o vestibularización de los dientes anteriores. La alternativa para intrusión de incisivos más escogida por los especialistas es el arco de intrusión, mientras que para la mecánica de extrusión de molares fue el bite plane.

Dimensión 2: El bite plane es una de las alternativas de

tratamiento a elección de los profesionales para la corrección de la mordida profunda especialmente cuando se requiere la extrusión de molares, los profesionales consideran que esta causa buenos efectos estéticos y que los resultados del tratamiento son estables en el tiempo ya que más de la mitad de los profesionales encuestados coincidieron con dicha calificación.

Dimensión 3: Se puede concluir que sólo en pocos casos se producen efectos adversos como, la pérdida de paralelismo radicular, los torques no deseados y la reabsorción radicular debido al uso de arcos de intrusión para la corrección de la mordida profunda.

Dimensión 4: El uso de micro implantes disminuye un poco el tiempo de tratamiento en comparación con otras técnicas, en general no manifiesta efectos secundarios importantes, con poca frecuencia se producen desprendimiento del implante y dolor, la colaboración del paciente es la misma que se necesita cuando se opta por otra alternativa de tratamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Baets-Jan, D. (1997). Pseudo class I Reevaluation of traditional class II treatment. *JCO*, 624–548.

Barreda, R. (2019). Manejo de la mordida profunda con el uso de curva reversa en una maloclusión Clase II División 1 [Universidad Peruana los Andes, Escuela de Posgrado]. http://190.223.61.66/bitstream/handle/20.500.12848/1577/TA037_07879914_S.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bedoya, A.; Revelo, G. (2010). Manejo temprano de mordida profunda con Equiplan. *Journal Odontológico Colegial*.

Bhateja, K.; Fida, M., & Shaikh, A. (2016). Deep bite malocclusion: exploration of the skeletal and dental factors. *J Ayub Med Coll Abbottabad*.

Cardozo, A.; Martínez, M.; Molina, N.; Hernández, A. (2016). Efectos de la ortopedia funcional de los maxilares sobre las dimensiones de los arcos dentales en pacientes

con mordida profunda en dentición primaria. *Revista Estomatología*. <https://doi.org/10.25100/re.v24i1.5792>

Chacón, D. (2020). Arco de intrusión Connecticut (CIA).

Cruz, B.; Muñoz, C. (2017). Tratamiento Ortodóncico de Mordida Profunda. *Rev Fac Odontol Univ Antioq*, 23(1), 158–173.

Daokar, S.; Agrawal, G. (2016). Deep Bite Its Etiology, Diagnosis and Management: A Review. *Journal Of Orthodontics & Endodontics*

Garro, A.; Dobles, A. (2015). Eficacia de los Topes Palatinos en los Centrales Superiores para el Tratamiento de Mordidas Profundas. *Revista IDental*. [http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/122_articulo1idental8final.pdf]

Ghafari, J.; Anthony, T.; Ramzi, V. (2013). Deep bite: Treatment options and challenges. *Seminars in Orthodontics*, 253–266.

Hidalgo, R. (2020). Tratamiento Rehabilitador Estético-Oclusal con Resinas Compuestas en una Paciente con Mordida Profunda y Desgaste Severo. *International Journal of Odontostomatology*, 14(1), 73–80. <https://doi.org/10.4067/s0718-381x2020000100073>

Holmes, A. (1992). The prevalence of orthodontic treatment need. *Br J Orthod*, 19, 177–182.

Moreira, T. (2022). Plano De Mordida Anterior Y Su Efectividad En La Extrusión Del Sector Posterior. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*, 5(1), 13–17. <https://doi.org/10.53591/eoug.v5i1.1404>

Muiño, E.; González, Fl.; Zaleski, P.; Gumiela, M. (2017). Curva de Spee. Causas y tratamiento de su descompensación. *Revista Del Ateneo Argentino de Odontología*, 57(2), 47–55.

Muñoz, OJ, Gurrola, MB.; Casasa, A. (2017). Mordida profunda con apiñamiento severo. *Revista Dentista y Paciente*.

Nasry, A.; Barclay, C. (2006). Periodontal lesions associated with deep traumatic overbite. *J, Br Dent*, 200, 557–561.

Perdomo, L. (2017). Prevalencia de mordida profunda , pacientes Clínica Ortodoncia Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana , Guayaquil 2014 – 2015. [Univesidad Católica de Santiago de

Guayaquil].

<http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7605/1/T-UCSG-PRE-MED-ODON-284.pdf>

Romero O.; Alonzo, J. (2016). Espacio libre interoclusal en las mordidas profundas: Posibilidad de extrusión de los sectores posteriores. *Revista OACTIVA UC Cuenca.*, 1(3), 77-80.

Sánchez, M. (2019). Arco de intrusión de Burstone para la corrección de la mordida profunda. Reporte de caso. *Odontología Sanmarquina*, 22(3), 225-235. <https://doi.org/10.15381/os.v22i3.16714>

Selin, K.; Odul, O.; Cagri, T. (2013). Deepbite correction with incisor intrusion in adults: A long-term cephalometric study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*, 144, 414-9.

Ubilla, W., Mazzini, F., Moreira, T., Parrales, C. (2016). Corrección de la incompetencia labial mediante extracción de primeros premolares en paciente Clase II. Reporte de caso. *Revista Estomatológica Herediana.*, 26(3), 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.20453/reh.v26i3.2961>.

Ubilla, W.; Moreira, T.; Mazzini, F. (2016). Efecto del uso de plano de mordida anterior en la extrusión del sector posterior, en pacientes con mordida profunda. *Revista Tamé*.

http://www.uan.edu.mx/d/a/publicaciones/revista_tame/numero_14/Tam1614-04i.pdf

Ubilla, W.; Pazmiño, E.; Apolo, J. (2021). Estudio de la Maloclusión Clase II División 1 Como Base de un Correcto Diagnostico Y Tratamiento Ortodóntico. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*, 4(2). <https://doi.org/10.53591/eoug.v4i2.61>

Zamudio, C.; Tavira, S. (2014). Intrusión del segmento anterior superior con miniimplantes para eliminar la mordida profunda anterior en maloclusión clase II con compromiso periodontal. Reporte de un caso. *Revista Mexicana de Ortodoncia*.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo